

SOVET MUSTAMLAKACHILIGI SHAROITIDA KO'P BOLALI OILALARNI IJTIMOY HIMOYALASH SIYOSATI

*Is'hoqxon Ibrat nomidagi
Namangan davlat cheti tillar instituti o'qituvchisi
Baxrom Djamolovich Djalolov*

Annotatsiya: Ushbu maqolada sovet mustamlakachiligi davrida ko'p bolali onalarni ijtimoiy himoyalash, ayniqsa, ikkinchi jahon urushi davridan so'ng urushda halok bo'lgan jangchilar hamda harbiy xizmatchilarning oila-a'zola-riga, jumladan bolalarini oziq-ovqat ta'minoti, kiyim-kechak va boshqa za-rur mahsulotlar bilan ta'minlash siyosatining o'ziga xos jihatlari ko'rsatib o'tiladi. Ayniqsa, ko'p bolali onalarni moddiy-ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, nafaqalar to'lashning sovet qonunchiligi asoslari va o'ziga xos jihatlari tahlil qilib berilgan.

Kalit so'z: oziq-ovqat, harbiy xizmatchi, nafaqa, xayriya, don, sabzavot, ko'p bolali ayollar, bolalar maydonchalari, tug'ruqxona, ijtimoiy sug'urta, nogironlar kooperatsiyasi.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

*Бахром Джемоллович Джалолов
Преподаватель Наманганского государственного
института иностранных языков*

Аннотация: В статье рассматривается социальная защита многодетных матерей в советский колониальный период, особенно семей солдат и военно-служащих, погибших на войне после второй мировой войны, освещены особенности политики обеспечения детей продуктами питания, одеждой и другими необходимыми товарами. В частности, анализируются основы и особенности советского законодательства о материальной и социальной поддержке многодетных матерей, выплате им пособий.

Ключевые слова: продукты питания, военнослужащие, пенсии, благотворительность, зерно, овощи, многодетные женщины, детские площадки, родильный дом, социальное страхование, кооператив инвалидов.

FAMILIES WITH MANY CHILDREN IN THE CONDITIONS OF SOVIET COLONIALISM SOCIAL PROTECTION POLICY

*Bakhrom Djamolovich Djalolov
Teacher of Namangan State Institute of Foreign Languages
(8th international scientific and practical conference)*

Abstract: *In this article, the social protection of mothers with many children during the Soviet colonial period, especially for the families of soldiers and military personnel who died in the war after the Second world war, the specific aspects of the policy of providing children with food, clothing, and other necessary products are highlighted.*

Keywords: *food, military personnel, pensions, charity, grain, vegetables, women with many children, playgrounds, maternity hospital, social insurance, disabled people's cooperative.*

Kirish: Ikkinchi jahon urushi (1941-1945 yy) dan so‘ng barcha joylarda bo‘lgani kabi O‘zbekistonda ham urushdan halok bo‘lgan yoki urushdan qaytgan askarlarning oilalarini, ayniqsa bolalarini ijtimoiy-iqtisodiy jihat-dan himoyalash masalasi kun tartibidagi asosiy mavzuga aylandi. Urushda qo-zonilgan g‘alaba garchi ko‘plab qiyinchiliklarga malham o‘rnini bosgan bo‘lsa-da, sovet hukumati tomonidan bolalarni o‘z holiga tashlab qo‘ymaslik, ularni oziq-ovqat va kiyim-kechak bilan ta‘mishlash hamda ta‘lim-tarbiyaga jalb etish muhim vazifa etib belgilandi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Mavzuga oid asosiy adabiyotlar asosan, o‘sha davrning matubot materillari hamda ommaviy axborot vositalarida yoritilgan sovet hukumati chiqargan ko‘p bolali onalarni ijtimoiy-iqtisodiy himoyalash borasidagi chora-tadbirlarini aks ettirgan sovet qonunchiligi va uning o‘ziga xos jihatlari aks ettirilgan. Masalan, sovet davri matuboti bo‘lgan “Stalin haqiqati” (hozirgi Namangan haqiqati-1956 yilgacha shu nomda atalgan)ning 1947 yilning bir necha sonlari (29 mart, 12 avgust, 28 noyabr) sahifalarida ko‘p bolali onalarni iqtisodiy qiyin-chiliklar sharoitida moddiy qo‘llab quvvatlash, kiyim-kechak va oziq-ovqat bilan ta‘minlash bo‘yicha ishlab chiqqan tadbirlari sovet mafkurasi nuqtai nazaridan tahlil qilib berilgan. Shuningdek “O‘qituvchilar gazetasi” va “Saodat” jurnalida ham ko‘p bolali onalarni sovet tuzumi sharoitida himoya-lashning huquqiy asoslari yoritib berilgan.

Tadqiqot metodologiyasi: Mavzuni yoritishda o‘zaro qiyoslash, manba-larni tahlil qilish, tarixiy-tanqidiy tahlil qilish va yoritish, tarixiy baholash kabi bir qator metodik usullaridan unumli foydalanildi.

Asosiy qism: Sovet hukumati ikkinchi jahon urushidan mamlakatda demografik vaziyatni o‘nglash, yo‘qotilgan avlodni tiklash maqsadida urush oqibatlaridan sog‘-salomat chiqqan bolalarni asrab-avaylash, ko‘p bolali ona-larni manfaatlarini iqtisodiy qiyinchiliklar sharoitida himoya qilishga alohida e‘tibor qaratgan edi. Jumladan, 1947 yil avgust oyida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining navbatdagi majlisida urushda halok bo‘lgan jangchilarning oilalariga va harbiy xizmatchilarning oilalariga yordam berish, ularni moddiy-maishiy jihatdan ta‘minlash soha-sida qilinayotgan ishlari yuzasidan hisobot berilgan. 1946 yilda va 1947 yilning birinchi kvartalida harbiy xizmatchilarning oilalariga va frontda halok bo‘lgan

(8th international scientific and practical conference)

jangchilarning oilalariga 283 million so‘m miqdorida nafaqa va yordam berilganligi, xayriya yo‘llari bilan 10 million 126 ming 95 so‘m pul, 414700 dona kiyim-kechak, 52 ming 719 juft poyabzal, 2025 tonna don, 700 tonna sabzavot va har xil mahsulot yordam berilgan[1].

Halok bo‘lgan jangchilar va harbiy xizmatchilarning oilalaridan 30907 kishi ishga joylashtirilganligi, 8068 kishi yangi kasblarga o‘rgatilganligi, biroq yutuqlar bilan birga kamchiliklar ham kuzatilganligi, jumladan nafa-qalarni noto‘g‘ri belgilash kabi holatlarni tugatish hamda halok bo‘lgan jang-chilarning xotinlari va onalarini ayniqsa nogironlar kooperatsiyasi yo‘li bilan ishga joylashtirishni ta‘minlashlari belgilandi. 1944-1947 yil-larda respublikada ko‘p bolali va yolg‘iz ayollardan 111374 nafariga 260 mil-lion 400 ming so‘m miqdorida yordam berilib, bolalar muassasalari va tug‘ruq-xonalar uchun 1947 yilda 143 million 500 ming mablag‘ ajratildi[2].

1947 yil 25 noyabrda SSSR Oliy Soveti Prezidiumining “Ko‘p bolali va ersiz bolali xotinlarga beriladigan davlat nafaqasining miqdori to‘g‘ri-sida”gi farmoni qabul qilinib, unda mamlakatdagi ko‘p bolali onalarni qo‘l-lab-quvvatlashning ijtimoiy-iqtisodiy holati tahlil qilib berilgan.

Jumladan, urushdan oldingi vaqtda masalan, 1940 yilda ko‘p bolali ona-larga berilib kelgan davlat nafaqalarining umumiy miqdori yiliga 1 milliard 200 million so‘m bo‘lganligi, urush vaqtida so‘mning qimmati tushib ketganligini e‘tiborga olib, sovet xukumati onalarga berilayotgan davlat nafaqalarining miqdorini ancha ko‘paytirish zarur deb hisobladi[3].

1947-yilda nafaqalarining umumiy miqdori 5 mld so‘mdan oshganligi, mamlakat xalq xo‘jaligi yuksalib borayotgani, so‘mning qimmati mustahkam-langanligi munosabati bilan SSSR Oliy Soveti Prezidiumi farmoni qa-bul qilinib, unga ko‘ra, ko‘p bolali va ersiz bolali xotinlarga beriladigan davlat nafaqasini berish muddatining belgilanishidan va pulning berila boshlanganidan qat‘iy nazar, 1948 yil 1 yanvardan boshlab, bolali xotinlarga bolalarni boqish va tarbiyalash uchun beriladigan davlat nafaqasi bir bola uchun oyiga 50 so‘m, ikki bola uchun 75 so‘m, 3 tadan ko‘p bola uchun 100 so‘m etib belgilandi[4]

O‘zbekiston SSR Ministrlari Sovetiga 1947 yilda kolxozlarda mav-sumiy bolalar yaslilari va bolalar maydonchalari tashkil qilish rejasini 10 avgustgacha tasdiqlashni, Sog‘liqni saqlash Ministrligi ixtiyoriga homila-dor ayollarni tug‘ruqxonalarga olib borish uchun qo‘shimcha ravishda avto-transport ajratish masalasi muhokama qilishni topshirib, ilgari bolalar muassasalariga tegishli bo‘lgan va hozirgi vaqtda boshqa tashkilotlar tomo-nidan egallab olingan binolar qaytarib berilishi topshirildi[5].

Mahalliy sovetlarining ijroiya komitetlari kolxozlardagi bolalar muassasalarini oziq-ovqat bilan ta‘minlashni tartibga solishlari kolxoz tug‘ruqxonalari uchun 5-6 o‘rinli binolar ajratishni yuzasidan tegishli cho-ralar ko‘rishlari kerakligi, O‘zbekiston Ministrlari Soveti bolalar muas-sasalarini va tug‘ruqxonalarni, homilador va

(8th international scientific and practical conference)

ayollarlarni oziq-oqat mahsu-loti birinchi navbatda sut bilan to'liq ta'minlash hamda bolalar sarposi be-rishni tartibga solishni va bu sohadagi qarzni avgust oyida uzishi kerakligi belgilab berilib, shuningdek, bolalar muassasalari uchun shaharda ham, qishloqda ham eng yaxshi binolarni berish zarur deb topildi[6].

Ushbu qarorning joylarda ijrosini ta'minlash hamda bolalarni ijti-moiy-iqtisodiy himoyalash ishlariga alohida e'tibor qaratildi, jumladan, Namangan shahar ijtimoiy ta'minot bo'limi bergan hisobotga ko'ra, 1946 yil-da frontda halok bo'lgan jangchilarning oilalariga 1 mln so'mga yaqin va har-biy xizmatchilarning oila-a'zolariga 4 million so'mga yaqin nafaqa puli to'-langan[7].

Bundan tashqari frontda halok bo'lgan jangchilarning oilalariga 11 ming metr gazlama, 3 ming donaga yaqin tayyor kiyim-kechak, ko'p miqdorda tri-kotaj mollari va boshqa narsalar bilan ta'minlanib, ularga hammasi bo'lib, 1 million 341 ming 927 so'm nafaqa puli to'langan[8].

SSSR Ministrlar Sovetining 1956 yil 1 oktyabdan kuchga kirgan 45 moddadan iborat "Davlat pensiyalari to'g'risida" qonuni qabul qilinib, uning ko'ra a) 16 yoshga yetmagan va nogiron bolalarning mehnatga yaroqli ota-onalari bo'lmaganda, shuningdek, o'z ota-onalarning qaramog'ida bo'lgan bola-larning garchi ota-onalaridan biri ishlab turgan taqdirda ham o'z otasi yoki onasi vafot qilgan taqdirda pensiya olish xuquqiga ega ekanliklari belgilab berildi. Nafaqalarning eng ko'p miqdori oila a'zolari 3 yoki undan ko'proq bo'lganida-1200 so'm, oila a'zolari 2 kishi bo'lganida oyiga 900 so'm, oila a'zolari 1 kishi bo'lganida 450 so'm belgilandi[9].

Sovet hukumatining 1971 yil 30 martda hisobotiga ko'ra, jamoat fond-lari hisobidan ko'p bolali va yaxshi ta'minlanmagan oilalarni, turmush va maishiy sharoitini yaxshilash maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutildi;

-oilaning har bir a'zosi to'g'ri keladigan daromad 50 so'mdan oshmay-digan oilalardagi bolalar uchun pul nafaqalarini joriy etish;

-betob bolaga qarab turish uchun ajratilgan xaq to'lanadigan kunlar miqdorini oshirish hamda mehnat stajidan qat'iy nazar ishlab turgan barcha xotinlar va homiladorlik va tug'ish bo'yicha 100 foiz xaq to'lanadigan mehnat ta'tili belgilab qo'yish taklifi berilgan[10].

SSSR Ministrlar Soveti va Butunittifoq kasaba uyushmalarining 1984 yil 23 fevraldagi qarori bilan "Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha nafaqalar bilan ta'minlashning asosiy shartlari" tasdiqlanib, unga ko'ra bolasi 1 yoshga to'lgunga qadar tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi onalarga O'rta Osiyo miqyosida oyiga 35 so'mdan nafaqa puli berilishi belgilab qo'yildi[11].

1990 yil 1 iyulga qadar, 4 farzandi bor oila har oyda 4 so'm nafaqa olgan bo'lsa, 1990 yil 1 iyuldan 8 so'm etib belgilanib shu bilan birga 6 ta bolasi borgan 12 so'mdan, 7 ta bolasi borgan 14 so'mdan, 9 ta bolasi borgan 20 so'mdan, 10 ta bolasi borgan 25

soʻmdan va 12 ta bolasi borgan 30 soʻmdan nafaqa olishi taʼkidlandi. 1990 yil 1 iyuldagi maʼlumotlarga koʻra, Oʻzbekistonda 676 ming 551 nafar koʻp bolali onalar borligi aniqlanib, birgina Toshkent shahri-ning oʻzida koʻp bolali onalar 14 ming 923 nafarni tashkil etgan[12].

1990 yil 4 mayda Oʻzbekiston SSR Ministrlar Sovetining “koʻp bolali onalarga nafaqa miqdorini koʻpaytirish toʻgʻrisida” farmoni qabul qilinib, unga koʻra 1 iyundan boshlab onalarga toʻlanadigan nafaqalar miqdori 2 barobar koʻpaytirilishi belgilandi[13].

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, sovet xukumatining koʻp bolali oilali ijtimoiy himoyalash siyosati iqtisodiy omillarni hisobga olinmaganligi, mavjud shart-sharoitlarni oʻrganmaslik tufayli oʻzini hech qachon oqlamadi. Oʻzbekistonda serfarzand onalarni himoyalash siyosati olib borilgan bir vaqtda eng kam ish haqi boshqa respublikalarga nisbatan saqlanib turdi hamda eng koʻp ishchi kuchi saqlanib turgan qishloq xoʻjaligidagi paxta yakkahokimligi siyosati ayollarni oʻz bolalaridan ortib mehnat qilishlari ragʻbatlantirilmadi va oqibatda ijtimoiy-iqtisodiy hayotda turgʻunlik holati uzoq vaqtgacha saqlanib turildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Stalin haqiqati // 1947 yil 12 avgust.
2. Stalin haqiqati // 1947 yil 12 avgust.
3. Stalin haqiqati. //1947 yil 28 noyabr
4. Stalin haqiqati. //1947 yil 28 noyabr
5. Stalin haqiqati //1947 yil 12 avgust.
6. Stalin haqiqati. 1947 yil 29 mart.
7. Stalin haqiqati. //1947 yil 29 mart.
8. Stalin haqiqati. //1956 yil 12 may.
9. Stalin haqiqati. //1956 yil 12 may.
10. Oʻqituvchilar gazetasi //1971 yil 1 aprel
11. Onalar minnatdor. // Saodat. 1990. №7. -B 9.
12. Saodat. //1990. №7. -B 9.
13. Saodat. // 1990. №7. -B 9.